

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL

**ANÁLISE DE ACESSIBILIDADE PARA IDOSOS EM ESPAÇOS
PÚBLICOS DA CIDADE DE BELÉM/PA**

PEDRO HUMBERTO RODRIGUES

WAGNER DE SOUSA SANTOS

Belém - Pará

Julho de 2012

PEDRO HUMBERTO RODRIGUES

WAGNER DE SOUSA SANTOS

**ANÁLISE DE ACESSIBILIDADE PARA IDOSOS EM ESPAÇOS
PÚBLICOS DA CIDADE DE BELÉM/PA**

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado como exigência do Título de Engenheiro Civil, submetido à banca examinadora da Faculdade de Engenharia Civil, do Instituto de Tecnologia da UFPA, elaborado sob a orientação do Prof. Dr. Manoel Diniz Peres.

UFPA – ITEC - FEC

Belém - Pará

Julho de 2012

PEDRO HUMBERTO RODRIGUES

WAGNER DE SOUSA SANTOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Engenharia Civil do Instituto de Tecnologia da UFPA, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Engenheiro Civil, tendo sido considerado _____ em sua forma final pela banca examinadora com o conceito: _____

Banca examinadora

Prof Dr. Manoel Diniz Peres

Engº Dr. Manoel Diniz Peres

Professor-Orientador – FEC-ITEC-UFPA

Prof Msc. José Helio Alvarez Elarrat

Engº Msc José Helio Alvarez Elarrat

Examinador Interno – FEC-ITEC-UFPA

Profª. Msc. Maria Leonice da Silva de Alencar

Examinador Interno –ICSA-UFPA

DEDICATÓRIA

Dedicamos aos pais, familiares e amigos, que contribuíram para mais esta vitória em nossas vidas.

AGRADECIMENTOS

À Deus por ter nos concedido tudo que precisamos na vida.

Ao professor e amigo Dr. Manoel Diniz Peres, pelo auxílio e contribuição em nossa pesquisa.

À professora Dra. Leonice e ao grupo de idosos participantes do, pelo apoio durante as coleta de informações de nossa pesquisa.

Aos amigos Manoel, Pablo, Luciano, Thiago, Odely, Adauto, Rafael, Antonio Mata, Breno, Ivo, Bruno, Mônaco e Hamilton, pelos momentos de descontração e companheirismo durante esta difícil jornada.

RESUMO

Ao observar a dificuldade encontrada por pessoas que tem necessidades especiais, a população preocupa-se em tomar medidas necessárias para facilitar a vida destes cidadãos. Porém, esta mesma preocupação, em muitos casos não existe com pessoas idosas, que devido à idade avançada acabam tendo os mesmos problemas, como: dificuldade de locomoção, necessidade de usar cadeiras de roda, dificuldade de visão, cansaço excessivo, etc.

Neste trabalho, faremos uma análise sobre a acessibilidade para idosos em espaços públicos da cidade de Belém do Pará, focando nosso estudo em dois shoppings e duas praças da cidade, fazendo uma comparação entre espaços localizados na região central e na periferia.

Para a execução de nossa pesquisa fizemos uma entrevista com um grupo de idosos que participam do grupo Universidade da Terceira Idade (UNITERCI) da Universidade Federal do Pará (UFPA), e para coleta dos dados em campo tiramos fotos dos elementos de acesso nos locais públicos, para posteriormente fazermos nossas análises.

Palavras-chaves: Acessibilidade, idosos, espaços públicos.

ABSTRACT

In observing the difficulty encountered by people with special needs, the population is concerned to take necessary steps to facilitate the life of citizens. However, this same concern in many cases does not exist with older people, who due to old age end up having the same problems, such as limited mobility, need to use wheelchairs, impaired vision, excessive tiredness, etc..

In this work, we will make an analysis on accessibility for seniors in public spaces in the city of Belém do Pará, focusing our study on two malls and two town squares, making a comparison between spaces located in the central region and the periphery.

For the implementation of our research did an interview with a group of seniors who participate in the group UNITERCI Federal University of Pará (UFPA), and for data collection in the field took pictures of the elements of access in public places, to make our later analysis .

Keywords: accessibility, seniors, public spaces.

LISTA DE FIGURAS

	Pag
Figura 1 : Largura mínima necessária para a transposição de obstáculos isolados	18
Figura 2 : Medidas necessárias para a manobra de cadeira de rodas sem deslocamento	18
Figura 3 : Símbolo internacional de acessibilidade em edificações	19
Figura 4: Símbolo internacional de sanitários femininos acessíveis	19
Figura 5: Símbolo internacional de sanitários masculinos acessíveis	19
Figura 6: Símbolo internacional de acesso de pessoas à elevadores	20
Figura 7: Símbolo internacional de acesso de pessoas à escadas rolantes	20
Figura 8: Símbolo internacional de acesso de pessoas às escadas	20
Figura 9: Símbolo internacional de acesso de pessoas às rampas	21
Figura 10: Símbolo internacional de pessoas com deficiência visual	21
Figura 11 : Calçada localizada próximo ao shopping X	31
Figura 12 : Rampa de acesso localizada na rua em frente ao shopping X	32
Figura 13 : Rampa de acesso ao shopping X	32
Figura 14 : Elevador de acesso do shopping X	33
Figura 15 : Placas de sinalização para usuários do shopping X	34
Figura 16 : Porta de entrada com sinalização do banheiro acessível do shopping X	34
Figura 17 : Banheiro acessível do shopping X	35
Figura 18: Escada de emergência do shopping X	35
Figura 19: Passarela localizada próxima do shopping Y	36
Figura 20: Elevador de acesso da passarela localizada próxima do shopping Y	37
Figura 21 : Elevador de acesso do shopping Y	37

Figura 22 : Placas de sinalização para usuários do shopping Y	38
Figura 23 : Banheiro acessível do shopping y	38
Figura 24: Banheiro acessível do shopping Y	39
Figura 25 : Rampa de acesso a praça Z	40
Figura 26 : Espaço de lazer da praça Z	40
Figura 27: Piso irregular da praça Z	41
Figura 28: Banheiro sem nenhuma condição de acessibilidade da praça Z	42
Figura 29 : Lavatório do banheiro sem condição de acessibilidade da praça Z	42
Figura 30 : Praça W	43
Figura 31 : Piso irregular da praça Z	44
Figura :32 Piso irregular dos locais de acesso da praça W	44
Figura 33 : Passarela para caminhada da praça W	45
Figura 34 : Ambiente para ginástica da praça W	46

LISTA DE GRÁFICOS

	Pag
Gráfico 1: Faixa etária de idosos que participaram da pesquisa	22
Gráfico 2: Locais públicos que os idosos costumam freqüentar	24
Gráfico 3: Maiores dificuldades enfrentadas pelos idosos no interior das edificações	24
Gráfico 4: Maiores dificuldades enfrentadas pelos idosos para chegarem nos espaços públicos	25
Gráfico 5: Respostas dos idosos sobre o conceito de acessibilidade	26
Gráfico 6: Sugestões dos idosos para melhoria da acessibilidade nos espaços públicos	26
Gráfico 7: Opinião dos idosos se os funcionários públicos tem a capacidade de atender pessoas com necessidades especiais	27
Gráfico 8: Respostas dos idosos sobre o conhecimento da Lei de Acessibilidade no Brasil	27
Gráfico 9: Opinião dos idosos sobre a prática da lei de Acessibilidade no Brasil	28
Gráfico 10: Opinião dos idosos sobre a intervenção dos Engenheiros Civis na elaboração de projetos.	28
Gráfico 11: Opinião dos idosos sobre o papel do Engenheiro Civil na elaboração de projetos.	29

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

UNITERCI – Universidade da Terceira Idade

UFPA- Universidade Federal do Pará

NBR- Norma Brasileira Regulamentadora

SUMÁRIO

	Pag
INTRODUÇÃO	12
1. REVISÃO DOS ESTUDOS E LEIS SOBRE ACESSIBILIDADE PARA IDOSOS	13
1.1 Estudos sobre acessibilidade para idosos.	13
1.2. Estatuto do idoso	14
1.3 Lei de acessibilidade do município de Belém do Pará.	15
1.4 Norma técnica de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.	17
2 METODOLOGIA DE PESQUISA E PROCEDIMENTOS PARA ESCOLHA DOS LOCAIS DE ANÁLISE	22
2.1. Amostra e coleta das informações	22
2.2 . Análise das respostas dos idosos	23
2.3 Escolha dos locais de análise e coleta dos dados	29
3. ANÁLISE DAS FOTOS E DA ACESSIBILIDADE NOS LOCAIS	31
3.1 Shopping Center X, localizado na área central da cidade de Belém-Pa	31
3.2 Shopping Center Y, localizado na área periférica da cidade de Belém-Pa	36
3.3. Praça Z localizada na região central da cidade de Belém – Pa	39
3.4 Praça W localizada na região periférica da cidade de Belém – Pa	43
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	47
5.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	49
Apêndices	50

INTRODUÇÃO

Podemos perceber em vários espaços públicos da cidade Belém do Pará que estes não atendem as normas de acessibilidade, causando assim vários transtornos e criando várias dificuldades para pessoas idosas que venham a utilizar estes ambientes como forma de lazer ou até mesmo de trabalho.

Como futuros Engenheiros Civis, acreditamos que estes problemas podem ser resolvidos na fase de projeto e execução de obras, onde o projetista deve preocupar-se em atender as normas de acessibilidade, pois futuramente o ambiente pode receber uma pessoa idosa que necessite destes elementos de ajuda.

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho era verificar se os espaços públicos estudados nesta pesquisa atendem as normas de acessibilidade, e se estes podem ser utilizados com o devido conforto por pessoas idosas.

Tínhamos o interesse de responder a seguinte questão de pesquisa: será que os shoppings e praças públicas da cidade de Belém do Pará podem ser utilizados com o devido conforto por pessoas idosas.

Este trabalho apresenta quatro capítulos:

No primeiro capítulo, apresentamos uma revisão dos estudos realizados sobre acessibilidade para idosos, quais sejam: Rojas (2005), a norma de acessibilidade NBR 9040, e uma breve análise da Lei de Acessibilidade do município de Belém do Pará.

No segundo capítulo, descrevemos a metodologia de pesquisa utilizada na realização deste trabalho, junto com os procedimentos de coleta de dados.

No terceiro capítulo, descreveremos nossa pesquisa, por meio das análises das imagens coletados em campo, tendo como embasamento teórico as NBR 9050, que trata sobre acessibilidade.

No quarto capítulo, apresentamos nossas considerações finais.

1. REVISÃO DOS ESTUDOS E LEIS SOBRE ACESSIBILIDADE PARA IDOSOS

O objetivo deste capítulo é fazer uma revisão de alguns estudos realizados sobre acessibilidade para idosos; estudo do Estatuto do idoso; estudo da norma de acessibilidade NBR 9050; e uma análise de Lei de Acessibilidade no município de Belém do Pará.

1.1 Estudos sobre acessibilidade para idosos.

ROJAS (2005) em seu estudo fez uma análise da acessibilidade em ambientes destinados para a convivência de idosos. A autora visou contribuir com a produção de informações destinadas a orientar o planejamento de ambientes construídos destinados aos idosos, através do estudo das necessidades dos usuários.

A autora inicia seu estudo fazendo uma abordagem sobre o processo de envelhecimento do ser humano e quais as dificuldades de convivência em sociedade que vão surgindo com o passar do tempo. ROJAS (2005) atenta para o fato que durante a fase de planejamento o projetista deve levar em consideração que pessoas idosas que na maioria das vezes utilizam os espaços necessitam de cuidados especiais.

Segundo a autora “os ambientes deveriam ser planejados para promover e encorajar a independência e a autonomia, de forma que uma boa qualidade de vida possa ser proporcionada a todos os indivíduos (ROJAS, 2005 pag. 16)”.

ROJAS (2005) concluiu em seu estudo que os ambientes planejados de acordo com as normas de acessibilidade, acabam causando grande satisfação nos idosos e não-idosos que utilizam os locais de acesso. Além disso, a autora atenta par a necessidade de estudos para o desenvolvimento de projetos em instituições.

LEAL E CAMPANHOL (2010) em seu estudo buscaram analisar a acessibilidade espacial em alguns espaços públicos da cidade de Franca, focando seu estudo na relação com o Turismo na região. O turismo é uma das atividades econômicas que mais vem crescendo nos últimos anos, o que acarreta geração de riquezas e promoção da distribuição de renda.

A autora faz uma abordagem das políticas públicas voltadas para o termo acessibilidade, que é bastante discutido atualmente. Segundo as autoras:

“o desenvolvimento social só ocorre quando se estabelecem políticas que aperfeiçoem a forma como os componentes de um conjunto interagem entre si e com o meio externo. Diferente do desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social só ocorre se todos os componentes da sociedade forem beneficiados” (LEAL e CAMPANHOL, 2010, p.5).

De acordo com as autoras a acessibilidade no turismo apresenta critérios, parâmetros, recomendações e informações para o exercício da plena cidadania aos que desejam usufruir os benefícios da atividade turística. LEAL E CAMPANHOL (2010) buscaram em sua pesquisa supor que um grupo de pessoas com necessidades especiais, inclusive com idosos envolvidos, fosse realizar turismo na cidade.

As autoras analisaram alguns espaços públicos da cidade de Franca e constataram que dos locais estudados, nenhum conseguiu atingir o índice de 50% de acessibilidade. Lugares diretamente envolvidos com a atividade turística, e que sua insuficiência acarreta muitos obstáculos e dificuldades de acesso à pessoas com deficiência.

1.2. Estatuto do idoso

Em 2003 foi criada pelo congresso nacional a Lei nº 10741 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.

Dentre os aspectos abordados por esta Lei podemos citar:

Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (BRASIL, 2003).

Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade (BRASIL, 2003).

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2003).

Estes aspectos serão fundamentais para nossa abordagem, pois verificaremos se estes elementos estão sendo colocados na prática.

1.3 Lei de acessibilidade do município de Belém do Pará.

As normas gerais de acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida no município de Belém do Pará foram estabelecidas pela Lei Ordinária nº 8068 de 28 de maio de 2001.

Dentre os principais pontos da Lei podemos destacar os parágrafos destinados as definições de acessibilidade.

“I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das

edificações dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.”

“II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas, classificadas em:

“a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público.”

b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos edifícios públicos e privados.”

De acordo com o Art. 3º Lei Ordinária nº 8068 de 28 de maio de 2001

“O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. (BRASIL, 2001) ”

Segundo o Art. 4º Lei Ordinária nº 8068 de 28 de maio de 2001

“As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim como as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-se ordem de prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2001) ”.

Segundo o Art. 5º 4º Lei Ordinária nº 8068 de 28 de maio de 2001

“ O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e privados de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as passagens de pedestres, os percursos de entrada e de saída de veículos, as escadas e rampas, deverão

observar os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da NBT 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (BRASIL, 2001) ”

De acordo com o Art. 6º Lei Ordinária nº 8068 de 28 de maio de 2001

“Os banheiros de uso público existentes ou a construir em parques, praças, jardins e espaços livres públicos deverão ser acessíveis e dispor, pelo menos de um sanitário e um lavatório que atendam às especificações da NBT 9050 da ABNT. (BRASIL, 2001) ”

De acordo com o Art. 13. Da Lei” Os edifícios de uso privado em que seja obrigatória a instalação de elevadores deverão ser construídos, atendendo aos seguintes requisitos mínimos de acessibilidade”
“I - Percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as dependências de uso comum;”
“II - percurso acessível que una a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos;”
“III - cabine de elevador e respectiva porta de entrada acessível para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.”

1.4 Norma técnica de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Os parâmetros de acessibilidade no Brasil são estabelecidos pela NBR 9050.

A largura mínima necessária para a transposição de obstáculos isolados com extensão de no máximo 0,40 m deve ser de 0,80 m. A largura mínima para a transposição de obstáculos isolados com extensão acima de 0,40 m deve ser de 0,90 m, conforme imagem abaixo.

Figura 1 : Largura mínima necessária para a transposição de obstáculos isolados
Fonte: NBR 9050

De acordo com a NBR 9050 as medidas necessárias para a manobra de cadeira de rodas sem deslocamento, conforme abaixo são: para rotação de 90° = 1,20 m x 1,20 m; para rotação de 180° = 1,50 m x 1,20 m; para rotação de 360° = diâmetro de 1,50 m.

Figura 2 : Medidas necessárias para a manobra de cadeira de rodas sem deslocamento
Fonte: NBR 9050

De acordo com a NBR 9050 “A indicação de acessibilidade das edificações, do mobiliário, dos espaços e dos equipamentos urbanos deve ser feita por meio do símbolo internacional de acesso. A representação do símbolo internacional de acesso consiste em pictograma branco sobre fundo azul (referência Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C). Este símbolo pode, opcionalmente, ser representado em branco e preto (pictograma branco sobre fundo preto ou pictograma preto sobre fundo branco), conforme figura abaixo

deve estar sempre voltada para o lado direito, conforme figura 3. Nenhuma modificação, estilização ou adição deve ser feita a este símbolo.

Figura 3 : Símbolo internacional de acessibilidade em edificações
Fonte:NBR 9050

De acordo com a NBR 9050 todos os sanitários devem ser sinalizados com o símbolo internacional de sanitário conforme figuras 4 e 5 abaixo.

Figura 4: Símbolo internacional de sanitários femininos acessíveis
Fonte: NBR 9050

Figura 5: Símbolo internacional de sanitários masculinos acessíveis
Fonte: NBR 9050

De acordo com a NBR 9050 todos os locais de acesso devem ser sinalizados com o símbolo internacional conforme abaixo.

Figura 6: Símbolo internacional de acesso de pessoas à elevadores

Fonte: NBR 9050

De acordo com a NBR 9050 todos os elevadores de acesso devem ser sinalizados de forma que permita a visualização dos usuários.

Figura 7: Símbolo internacional de acesso de pessoas à escadas rolantes

Fonte: NBR 9050

De acordo com a NBR 9050 todas as escadas rolante devem ser sinalizadas.

Figura 8: Símbolo internacional de acesso de pessoas às escadas

Fonte: NBR 9050

De acordo com a NBR 9050 todas as escadas de acesso devem ser sinalizadas para prevenir algum caso de emergência.

Figura 9: Símbolo internacional de acesso de pessoas às rampas

Fonte: NBR 9050

De acordo com a NBR 9050 todas as rampas de acesso devem ser sinalizadas conforme figura 8.

Figura 10: Símbolo internacional de pessoas com deficiência visual

Fonte: NBR 9050

De acordo com a NBR 9050 as edificações e espaços públicos devem ter sinalização de circulação de pessoas com deficiência visual.

2 METODOLOGIA DE PESQUISA E PROCEDIMENTOS PARA ESCOLHA DOS LOCAIS DE ANÁLISE

Neste capítulo descreveremos a metodologia de pesquisa e os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo. Apresentaremos os mecanismos e ferramentas utilizados durante o processo de coleta das informações sobre os pontos críticos de acessibilidade na cidade de Belém-Pa, bem como o processo de escolha dos locais públicos que seriam analisados.

2.1. Amostra e coleta das informações

Para reconhecimento prévio dos pontos críticos de acessibilidade para idosos na região metropolitana de Belém-Pa, decidimos aplicar um questionário (Apêndice 1) contendo questões simples e de fácil atendimento para um grupo de idosos que participa do grupo de pesquisa UNITERCI da Universidade Federal do Pará.

Participaram desta pesquisa 19 idosos sendo 6 do sexo masculino e 13 do feminino.

Participaram da pesquisa um grupo de idosos na faixa etária conforme mostra o gráfico abaixo.

Gráfico 1: Faixa etária de idosos que participaram da pesquisa

Fonte: Questionário dos idosos

2.2 . Análise das respostas dos idosos

Para poder identificar os pontos críticos de acessibilidade e os locais mais frequentados pelos idosos elaboramos um questionário com as seguintes questões:

1ª) *Quais os locais públicos na região metropolitana que você costuma frequentar?*

2ª) *Quais as maiores dificuldades que você enfrenta no interior destas edificações?*

3ª) *Quais as maiores dificuldades que você enfrenta no caminho para chegar ao seu destino?*

4ª) *O que você entende por acessibilidade?*

5ª) *O que você sugere para melhorar a acessibilidade aos estabelecimentos públicos da região metropolitana?*

6ª) *Você acredita que os funcionários dos estabelecimentos públicos que você frequenta estão preparados para atender pessoas idosas?*

7ª) *Você conhece as leis que regem os princípios da acessibilidade no Brasil?*

8ª) *Você acredita que estas leis são aplicadas na prática?*

9ª) *Na sua opinião, qual a relação da Engenharia Civil com a Acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida?*

10ª) *Como o profissional de Engenharia pode contribuir para melhorar o processo de Acessibilidade para idosos?*

Perguntamos aos idosos quais locais públicos na cidade eles costumam frequentar, obtendo as seguintes respostas, conforme o gráfico abaixo:

Gráfico 2: Locais públicos que os idosos costumam frequentar

Fonte: Questionário dos idosos

Os idosos podiam responder mais de um local conforme informado previamente. Verificamos que shoppings e praças foram os locais mais respondidos pelo grupo.

Perguntamos aos idosos quais as maiores dificuldades que eles enfrentam no interior desses locais.

Gráfico 3: Maiores dificuldades enfrentadas pelos idosos no interior das edificações

Fonte: Questionário dos idosos

Por meio do gráfico 3 podemos perceber que 32% dos idosos tem maiores dificuldades na movimentação vertical, devido a falta ou manutenção

de elevadores nos locais, e 32% pela falta de qualificação dos funcionários deste espaços públicos.

Perguntamos aos idosos quais as maiores dificuldades que estes enfrentam no caminho para chegarem nos espaços públicos citados na questão anterior.

Gráfico 4: Maiores dificuldades enfrentadas pelos idosos para chegarem nos espaços públicos

Fonte: Questionário dos idosos

De acordo com o gráfico 4, podemos verificar que 69% dos idosos tem dificuldades quanto a questão do transporte na cidade.

Perguntamos aos idosos se estes entendiam o conceito de acessibilidade?

Gráfico 5: Respostas dos idosos sobre o conceito de acessibilidade

Fonte: Questionário dos idosos

Por meio do gráfico 5 verificamos que 53% dos idosos não conhece o conceito de acessibilidade, assim com a maioria da população em geral.

Perguntamos aos idosos quais as sugestões dariam para melhorar a acessibilidade nos espaços públicos.

Gráfico 6: Sugestões dos idosos para melhoria da acessibilidade nos espaços públicos

Fonte: Questionário dos idosos

Por meio do gráfico 6 percebemos que 53% dos idosos sugerem para a construção de rampas de acesso e melhorias nas calçadas.

Perguntamos aos idosos se estes acreditavam no preparo para o atendimento da parte dos funcionários dos espaços públicos.

Gráfico 7: Opinião dos idosos se os funcionários públicos tem a capacidade de atender pessoas com necessidades especiais

Fonte: Questionário dos idosos

Todos os idosos afirmaram que não.

Perguntamos aos idosos se estes conheciam as leis de acessibilidade no Brasil.

Gráfico 8: Respostas dos idosos sobre o conhecimento da Lei de Acessibilidade no Brasil

Fonte: Questionário dos idosos

Por meio do gráfico, verificamos que 70% dos idosos não conhecem as leis de acessibilidade do Brasil.

Perguntamos aos idosos se estes acreditavam que as leis de acessibilidade são colocadas em prática.

Gráfico 9: Opinião dos idosos sobre a prática da lei de Acessibilidade no Brasil

Fonte: Questionário dos idosos

Percebemos que 95% dos idosos afirmaram que as leis de acessibilidade não são colocadas em prática.

Perguntamos aos idosos qual a relação da Engenharia com o tema acessibilidade.

Gráfico 10: Opinião dos idosos sobre a intervenção dos Engenheiros Civis na elaboração de projetos

Fonte: Questionário dos idosos

Percebemos que 42% acreditam que os Engenheiros devem intervir na fase do projeto para poder melhorar a acessibilidade aos espaços públicos.

Perguntamos como o Engenheiro Civil pode contribuir para o processo de acessibilidade.

Gráfico 11: Opinião dos idosos sobre o papel do Engenheiro Civil na elaboração de projetos

Fonte: Questionário dos idosos

Verificamos que 89% dos idosos afirmaram que o Engenheiro podem contribuir no auxílio da elaboração de projetos para a acessibilidade.

2.3 Escolha dos locais de análise e coleta dos dados

A partir das análises das respostas dos idosos, e da escolha dos ambientes de análise, que seriam shoppings e praças, decidimos fazer uma abordagem em dois shoppings da cidade de Belém do Pará, sendo uma na região central da cidade e o outro na chamada periferia. O mesmo processo foi feito para com as praças analisadas. Decidimos escolher os locais citados

devido ao fácil acesso aos seus interiores e por apresentarem maior viabilidade para nossa pesquisa.

Para coleta de dados, utilizamos como ferramentas fotos dos locais de acesso para estes ambientes.

3. ANÁLISE DAS FOTOS E DA ACESSIBILIDADE NOS LOCAIS

3.1 Shopping Center X, localizado na área central da cidade de Belém-Pa

Realizamos uma análise da acessibilidade para idosos no interior do prédio e nas áreas de acesso ao shopping X localizado na área central de Belém-PA, conforme imagens abaixo.

Figura 11 : Calçada localizada próximo ao shopping X

Fonte: Arquivo do autor

Em duas ruas localizadas ao redor do shopping, podemos perceber que não existe rampa de acesso que facilite a locomoção do idoso, tendo a sarjeta uma distância considerável para dificultar o acesso de um idoso com dificuldades de se locomover a pé ou por meio de cadeira de rodas.

Figura 12 : Rampa de acesso localizada na rua em frente ao shopping X

Fonte: Arquivo do autor

Diferente da imagem anterior, na de acesso em frente ao shopping, temos rampas de acesso que facilitam a locomoção de uma pessoa idosa com dificuldades de andar, conforme mostra a imagem.

Figura 13 : Rampa de acesso ao shopping X

Fonte: Arquivo do autor

Além das escadas de acesso, o shopping como mostra a imagem, possui uma rampa de acesso desde a rua até a entrada, facilitando a entrada com cadeiras de rodas, além de ter uma barra de apoio que facilite a subida de algum idoso que tenha dificuldades de andar.

Figura 14 : Elevador de acesso do shopping X

Fonte: Arquivo do autor

No interior da edificação, temos um elevador, que facilita a locomoção de pessoas que tem dificuldades de andar ou que necessitem de cadeiras de rodas, com vão livre de 1,0m e altura 2,50m atendendo as especificações da NBR 9050.

Figura 15 : Placas de sinalização para usuários do shopping X

Fonte: Arquivo do autor

O acesso aos elevadores e banheiros é feito por meio de placas localizadas no corredor, para facilitar a visualização das pessoas, tendo os banheiros e elevadores placas indicatórias, também na entrada. De acordo com a NBR 9050 a sinalização dos sanitários deve ser próximo a circulação principal.

Figura 16 : Porta de entrada com sinalização do banheiro acessível do shopping X

Fonte: Arquivo do autor

O prédio possui banheiro reservado para o público com necessidades especiais de locomoção, como mostra figura, com sinalização visível em frente à entrada.

Figura 17 : Banheiro acessível do shopping X

Fonte: Arquivo do autor

Como vemos na figura , o banheiro de acessibilidade, possui barras de apoio próximo ao vaso, conforme NBR 9050, para facilitar o uso do cadeirante.

Figura 18: Escada de emergência do shopping X

Fonte: Arquivo do autor

Conforme é solicitado na norma, as escadas de emergência possuem fita antiderrapante, como forma de sinalização para prevenir acidentes, bastante comuns, principalmente com idosos.

3.2 Shopping Center Y, localizado na área periférica da cidade de Belém-Pa

Realizamos uma análise da acessibilidade para idosos no interior do prédio e nas áreas de acesso ao shopping Y localizado na área de periferia de Belém-PA, conforme imagens abaixo.

Figura 19: Passarela localizada próxima do shopping Y

Fonte: Arquivo do autor

Como forma principal de acesso ao shopping, temos uma passarela metálica construída recentemente, que liga os dois lados da BR 316.

Figura 20: Elevador de acesso da passarela localizada próxima do shopping Y

Fonte: Arquivo do autor

Para subida e descida de pessoas com necessidades especiais de locomoção, a passarela possui elevadores nos dois lados, conforme figura.

Figura 21 : Elevador de acesso do shopping Y

Fonte: Arquivo do autor

Para locomoção no interior do prédio, este possui elevadores de acesso para movimentação prioritária com necessidades especiais.

Figura 22 : Placas de sinalização para usuários do shopping Y

Fonte: Arquivo do autor

Os banheiros são bem localizados em uma área de fácil acesso, com a sinalização estando bem visível aos usuários.

Figura 23 : Banheiro acessível do shopping Y

Fonte: Arquivo do autor

Figura 24: Banheiro acessível do shopping y
Fonte: Arquivo do autor

Por meio das imagens, podemos perceber que os banheiros destinados a pessoa portadoras de necessidades especiais, possuem barras de apoio próximo ao vaso sanitário, porém, não percebemos o mesmo junto ao lavatório, conforme indica a NBR 9050.

3.3. Praça Z localizada na região central da cidade de Belém – Pa

Analisamos a acessibilidade para idosos em uma praça pública localizada na região central da cidade de Belém do Pará, conforme imagens a seguir.

Figura 25 : Rampa de acesso a praça Z
Fonte: Arquivo do autor

Conforme figura acima podemos perceber que para acesso à praça existe uma rampa de acesso, porém percebemos que em poucos pontos do local existem rampas. Neste caso uma pessoa que necessite utilizar a rampa deverá percorrer grandes distâncias para poder subir na calçada.

Figura 26 : Espaço de lazer da praça Z
Fonte: Arquivo do autor

De acordo com a figura acima, podemos verificar que alguns espaços de visita no interior da praça não possuem rampas de acesso, logo uma pessoa idosa com dificuldades de locomoção ou até mesmo de visão pode ter sérios problemas para adentrar nesse local.

Figura 27: Piso irregular da praça Z

Fonte: Arquivo do autor

Verificamos que em alguns pontos da praça existem alguns buracos em plena calçada para pedestres, o que pode causar graves acidentes em pessoas idosas.

Figura 28: Banheiro sem nenhuma condição de acessibilidade da praça Z

Fonte: Arquivo do autor

Por meio da imagem, podemos perceber que os banheiros não possuem piso antiderrapante, o que pode ocasionar vários acidentes, principalmente em pessoas idosas.

Figura 29 : Lavatório do banheiro sem condição de acessibilidade da praça Z

Fonte: Arquivo do autor

Ao observar as imagens acima, podemos perceber que os banheiros da praça não possuem barras de apoio próximo aos vasos e pia, conforme NBR 9050.

3.4 Praça W localizada na região periférica da cidade de Belém – Pa

Figura 30 : Praça W

Fonte: Arquivo do autor

Conforme observa-se na imagem, podemos perceber que a praça sofre com a falta de manutenção por parte da prefeitura, pois a vegetação do local está muito grande, o que dificulta a locomoção de pessoas com dificuldades de locomoção em geral.

Figura 31 : Piso irregular da praça Z

Fonte: Arquivo do autor

O grande número de buracos e falhas no piso do local podem ocasionar graves acidentes, como por exemplo, quedas em pessoas idosas. Além disso, é muito difícil um idoso que necessite de cadeiras de rodas movimentar-se na praça.

Figura :32 Piso irregular dos locais de acesso da praça W

Fonte: Arquivo do autor

Podemos perceber, que o acesso a praça também é bastante precário em alguns pontos, sem nenhum calçamento ou rampa que facilite a movimentação de pessoas idosas.

Figura 33 : Passarela para caminhada da praça W
Fonte: Arquivo do autor

Para que as pessoas possam executar suas caminhadas de forma adequada a prefeitura fez um passarela de concreto no interior da praça, ao redor do campo de futebol, entretanto para ter acesso a praça não foi elaborada qualquer tipo de medida.

Figura 34 : Ambiente para ginástica da praça W

Fonte: Arquivo do autor

Como forma de incentivo à prática de exercícios pelas pessoas, foram instalados equipamentos de ginástica no meio da praça. Entretanto, devido ao tempo e a falta de manutenção alguns equipamentos estão enferrujando, dificultando o manuseio de pessoas idosas que geralmente não tem muita força.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio das fotos tiradas nos shoppings e praças da cidade de Belém do Pará, podemos perceber que os shoppings atendem de forma mais qualificada os padrões de acessibilidade exigidos pela NBR 9050, pois estes preocupam-se tanto com a movimentação como com o lazer do público que utiliza o espaço.

Entretanto, as praças deixam bastante a desejar, pois o ambiente de acesso e do interior destas é bastante precário, sem nenhuma manutenção diária, como também está totalmente fora dos padrões de acessibilidade estabelecidos pela NBR 9050.

Este estudo com certeza teve grande importância para nossa formação como Engenheiros Cívicos e também como cidadãos, pois como futuros projetistas, podemos perceber um pouco das diversas dificuldades das pessoas idosas durante o dia-a-dia, seguindo seus percursos desde a saída de casa até o retorno para as suas residências.

Ao entrevistarmos os idosos percebemos que existe um certo descaso por parte das pessoas com estes cidadãos que possuem seus direitos assegurados por lei, sendo que nunca devemos esquecer uma frase que foi dita por um entrevistado “ O jovem que hoje não se preocupa conosco, um dia pode estar no nosso lugar”.

Gostaríamos de parabenizar o excelente trabalho feito pela professora Maria Leonice e o grupo de pesquisa do UNITERCI, que ajuda bastante a comunidade idosa que frequenta e participa das reuniões. É importante destacar o papel fundamental da Universidade nesse processo de inclusão social, e de garantia dos direitos do idoso.

Cabe aos profissionais responsáveis procurarem se especializar neste assunto e passar a buscar alternativas que possam resolver o problema de acessibilidade na nossa cidade. É de responsabilidade dos nossos governantes procurarem criar medidas que incentivem a criação e fiscalização de medidas para incentivar o debate sobre acessibilidade em geral, e em específico para idosos.

Desse modo, esperamos que esta pesquisa possa contribuir para o estudo de acessibilidade para idosos nos espaços públicos da cidade de Belém do Pará e que futuramente possamos dar continuidade a este trabalho.

5.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ROJAS, V.B.F, **Contribuições para o Planejamento de Ambientes construídos destinados a convivência de idosos.**2005.147p. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Engenharia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005.

LEAL, L.A & CAMPANHOL, E.M. **Políticas Públicas, Desenvolvimento Social e Acessibilidade: O Turismo Inclusivo em Franca** . 2010. 17p. Artigo. Revista Online Centro Universitário de Franca. Franca , 2010.

BRASIL, Subchefia Municipal para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 8068: Normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida do município de Belém.** Belém, 2001.

BRASIL, Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 10741:Estatuto do idoso:** Brasília:, 2003.

BRASIL, Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 9050: Norma Brasileira Regulamentadora de Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos:** Brasília:, 2004.

APÊNDICE 1**FORMULÁRIO DE ENTREVISTA COM OS IDOSOS PARA RECONHECIMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DE ACESSIBILIDADE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.**

NOME FICTÍCIO: _____ ENTREVISTA Nº _____.

Sexo: _____ Escolaridade _____.

Cidade onde Reside: _____ Idade: _____.

Data: ____ / ____ / ____.

1ª) Quais os locais públicos na região metropolitana que você costuma frequentar?

Resposta: _____.

_____.

2ª) Quais as maiores dificuldades que você enfrenta no interior destas edificações?

Resposta: _____.

_____.

3ª) Quais as maiores dificuldades que você enfrenta no caminho para chegar ao seu destino?

Resposta: _____.

_____.

4ª) O que você entende por acessibilidade?

Resposta: _____.

_____.

5ª) O que você sugere para melhorar a acessibilidade aos estabelecimentos públicos da região metropolitana?

Resposta: _____.

_____.

6ª) Você acredita que os funcionários dos estabelecimentos públicos que você frequenta estão preparados para atender pessoas idosas?

Resposta: _____.

_____.

7ª) Você conhece as leis que regem os princípios da acessibilidade no Brasil?

Resposta: _____.

_____.

8ª) Você acredita que estas leis são aplicadas na prática?

Resposta: _____.

_____.

9ª) Na sua opinião, qual a relação da Engenharia Civil com a Acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida?

Resposta: _____.

_____.

10ª) Como o profissional de Engenharia pode contribuir para melhorar o processo de Acessibilidade para idosos?

Resposta: _____.

_____.